

PROFILAKTIKA INSPEKTORINING SOLIQ BILAN BOG'LIQ HUQUQB UZARLIKLARNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISHDA SOLIQ INSPEKTORI BILAN O'ZARO HAMKORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

G'ulomov Nasrullo G'afurjon o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17396037>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida soliq sohasida huquqbuzarliklarning oldini olish, ularni erta aniqlash va bartaraf etish borasida profilaktika inspektorlari bilan soliq inspeksiyasi organlari o'rtasidagi hamkorlikning mohiyati, ahamiyati hamda mavjud muammolari yoritilgan. Tadqiqot davomida huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'rtasidagi o'zaro axborot almashinuvi, qo'shma reytda va profilaktik tadbirlarning samaradorligi, ularni yanada takomillashtirish yo'llari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Shuningdek, soliq sohasida qonunbuzarliklarni bartaraf etish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: profilaktika inspektori, soliq huquqbuzarligi, hamkorlik tizimi, huquqni muhofaza qilish, iqtisodiy xavfsizlik, ma'muriy javobgarlik, raqamli nazorat.

Kirish

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar jarayonida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash, soliq intizomini mustahkamlash va moliyaviy nazoratni kuchaytirish masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, so'nggi yillarda iqtisodiyotning "soya sektori"ni qisqartirish, soliq to'lovdan bo'yin tovlagan shaxslarni aniqlash va ularni qonuniy faoliyatga jalb etish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Soliq to'lashdan qochish, noqonuniy daromad olish, ruxsatsiz tadbirkorlik faoliyati, ish haqi va daromadlarni yashirish holatlari nafaqat byudjetga zarar yetkazadi, balki ijtimoiy tengsizlik, korrupsiya va iqtisodiy barqarorlikka tahdid tug'diradi. Shu nuqtayi nazardan, profilaktika inspektorlari soliq organlari bilan birgalikda huquqbuzarliklarning ildiz sabablarini aniqlash, fuqarolarni ogohlikka chorlovchi tushuntirish ishlarini olib borish, shuningdek, jinoyat sodir etilishidan oldingi bosqichda tezkor choralar ko'rish imkoniyatiga egadirlar.

Bugungi kunda "mahalla – profilaktika inspektori – soliq inspektori" tizimi o'zaro hamkorlikda ishlasa, bu nafaqat huquqiy tartibotni mustahkamlash, balki jamiyatda soliq to'lov madaniyatini shakllantirishda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi.

Tadqiqot metodlari

Tadqiqot davomida bir nechta ilmiy yondashuv va metodlardan foydalanildi:

1. **Huquqiy-tahliliy metod** – soliq qonunchiligi, "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi Qonun, "Soliq kodeksi" hamda "Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks"ning amaliyotdagi qo'llanishi o'rganildi. Shu orqali mavjud huquqiy asoslarning afzalliklari va kamchiliklari aniqlab chiqildi.
2. **Tizimli yondashuv** – profilaktika inspektorlari va soliq inspektorlari o'rtasidagi hamkorlikni yagona tizim sifatida, ya'ni axborot almashinuvi, nazorat, monitoring, hisobot va javobgarlik mexanizmlari bilan uzviy bog'liq jarayon sifatida ko'rishga asoslandi.
3. **Empirik kuzatuv** – Toshkent, Samarqand va Farg'ona viloyatlarida joylashgan ichki ishlar bo'limlari va soliq inspeksiyalari tajribasi tahlil qilindi.
4. **Qiyosiy tahlil metodi** – Qozog'iston, Rossiya va Turkiya kabi davlatlarda soliq nazorati tizimi bilan O'zbekiston tajribasi solishtirilib, samarali mexanizmlar o'rganildi.

5. **Ekspert so'rov usuli** – ichki ishlar organlari va soliq inspeksiyasi xodimlari o'rtasida o'tkazilgan so'rovlar natijasida hamkorlikda uchrayotgan amaliy muammolar aniqlangan.

Natijalar

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi muhim jihatlar aniqlandi:

1. **Axborot almashinuvi samaradorligi oshmoqda.** Ichki ishlar organlari va soliq inspeksiyasi o'rtasida elektron ma'lumotlar bazasini integratsiyalash natijasida so'nggi yillarda yashirin daromad manbalari va noqonuniy tadbirkorlik faoliyatlari tezroq aniqlanmoqda.
2. **Qo'shma reytd tadbirlari natijalari.** 2024-yil davomida profilaktika va soliq inspektorlari tomonidan o'tkazilgan 250 dan ortiq qo'shma nazorat reydlari davomida 600 dan ortiq qonunbuzarlik holatlari aniqlangan, ularning 40 foizi soliq to'lovdan bo'yin tovlagan shaxslar bilan bog'liq bo'lgan.
3. **Huquqiy madaniyatning oshishi.** Mahallalarda o'tkazilayotgan profilaktika suhbatlari, soliq masalalari bo'yicha aholiga tushuntirish ishlari olib borilishi natijasida fuqarolarning qonuniy soliq to'lovga nisbatan munosabati ijobiylashmoqda.
4. **Soliq profilaktikasi tizimi takomillashmoqda.** Profilaktika inspektorlari tomonidan aniqlangan holatlar asosida soliq organlariga yuborilgan ma'lumotlar soliq intizomini ta'minlashda muhim axborot manbaiga aylanmoqda.
5. **Samaradorlikni oshirish omillari.** Har ikki tuzilma o'rtasidagi doimiy hamkorlik, tezkor axborot almashinuvi va birgalikdagi huquqiy targ'ibot faoliyati soliq huquqbuzarliklarini kamaytirishda sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

Munozara

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, amalda mavjud hamkorlik tizimi hali to'liq mukammal emas. Ayrim hollarda quyidagi muammolar uchraydi:

- **Ma'lumotlar almashinuidagi kechikishlar.** Soliq inspektorlari tomonidan aniqlangan ma'lumotlar profilaktika inspektorlariga kech yetkazilishi natijasida huquqbuzarlikni "issiq izidan" aniqlash imkoniyati boy beriladi.
- **Tashkiliy uzilishlar.** Mahalla va tuman darajasida hamkorlik rejaları muntazam ravishda yangilanmaydi, bu esa amaliy muvofiqlikni pasaytiradi.
- **Texnik baza yetishmovchiligi.** Ko'plab joylarda internet tarmog'ining sustligi yoki integratsiyalashgan elektron platformalarning yo'qligi axborot tizimini murakkablashtiradi.
- **Malaka masalasi.** Har ikki soha xodimlari o'rtasida bir-birining vakolat va vazifalarini to'liq bilmaslik holatlari ham uchrab turadi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi chora-tadbirlar taklif qilinadi:

1. **Yagona elektron platforma yaratish:** soliq to'lovchilar, tadbirkorlar va ma'muriy javobgarlikka tortilgan shaxslar haqidagi ma'lumotlarni yagona tizimga birlashtirish.
2. **Qo'shma o'quv-treninglar tashkil etish:** profilaktika va soliq inspektorlarining huquqiy savodxonligini oshirish, tajriba almashish imkonini yaratish.
3. **Mahalliy darajadagi tezkor guruhlar tuzish:** iqtisodiy huquqbuzarliklarni joyida aniqlash va bartaraf etish bo'yicha tezkor choralar ko'radigan ishchi guruhlar.
4. **Raqamli monitoring tizimini joriy etish:** huquqbuzarliklarni oldindan prognoz qilish va ularni avtomatik ravishda aniqlash imkoniyatini beruvchi dasturiy vositalarni qo'llash.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, profilaktika inspektorining soliq inspektori bilan o'zaro hamkorligi mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda, byudjet

intizomini mustahkamlashda va fuqarolarning huquqiy madaniyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Hamkorlik tizimini takomillashtirish uchun quyidagilar zarur:

- profilaktika va soliq organlari o'rtasida axborot almashinuvi jarayonini avtomatlashtirish;
- huquqiy asoslarni yangilash va o'zaro mas'uliyat mexanizmini kuchaytirish;
- mahalla darajasida soliq profilaktikasini yo'lga qo'yish;
- aholining soliq to'lov madaniyatini oshirishga qaratilgan tizimli targ'ibot dasturlarini amalga oshirish.

Shu tarzda, profilaktika inspektori va soliq inspektori o'rtasidagi hamkorlik faqat huquqiy nazorat mexanizmi sifatida emas, balki davlat boshqaruvi tizimida iqtisodiy intizom va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlovchi muhim institut sifatida namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov, A. *Huquqbuzarliklarning oldini olishda profilaktika inspektorlarining roli*. – Toshkent: IIV Akademiyasi nashriyoti, 2021.
2. Mustafoyev, D. *Soliq nazorati va huquqbuzarliklarni aniqlash mexanizmlari*. – Toshkent, 2022.
3. OECD. *Tax Crime Investigation and Inter-Agency Cooperation*. – Paris, 2020.